

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры спортивных и подвижных игр

Муйдинов Икболжон Абдухамидович

Аннотация. Данной статье речь идет о роли и влиянии изобразительной деятельности на воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста, о видах занятий изобразительной деятельностью, включающих рисование, лепку, аппликацию и конструирование.

Ключевые слова: воспитание, развитие, деятельность, обучение, действие.

Процесс обучения должен быть направлен на развитие детского творчества, на творческое отражение впечатлений от окружающего мира, от произведений литературы и искусства. Рисование, лепка, аппликация – виды изобразительной деятельности, основное назначение которой – образное отражение действительности. Творческая деятельность – одна из самых интересных вида деятельности для детей дошкольного возраста.

Творческая деятельность – это специфическое образное познание действительности. Как всякая познавательная деятельность имеет большое значение для умственного воспитания детей.

Овладение умением изображать невозможно без целенаправленного зрительного восприятия – наблюдения. Для того чтобы нарисовать, вылепить какой-либо предмет, надо предварительно хорошо с ним ознакомиться, запомнить его форму, величину, цвет, конструкцию расположение частей.

Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное расширение запаса знаний на основе представлений о разнообразии форм

пространственного расположения, предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов.

При организации восприятия предметов и явлений важно обращать внимание детей на изменчивость форм, величин (ребенок и взрослый), цветов (растения в разные времена года), разное пространственное расположение предметов и частей (птица сидит, летает, клюет зерна, рыбка плавает в разных направлениях и т.д.); детали конструкций также могут быть расположены по-разному.

Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией дети знакомятся с материалами (бумага, краски, глина, мел и др.), с их свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки работ. Обучение творческой деятельности без формирования таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, синтез, обобщение.

На основе сходства предметов по форме возникает общность способов изображения в рисунке, лепке. Например, чтобы слепить ягоду, орешек, неваляшку, яблоко или цыпленка (предметы имеющие круглую форму или части круглой формы), необходимо раскатать кусочки пластилина или глины кругообразными движениями.

Способность анализа развивается от более общего и грубого различения до более тонкого. Познание предметов и их свойств, приобретаемое действенным путем, закрепляется в сознании.

На занятиях по творческой деятельности развивается речь у детей: усвоение и название форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений способствует обогащению словаря; высказывания в процессе наблюдений за предметами, при обследовании предметов, построек, а также при рассматривании иллюстраций, репродукций с картин художников положительно влияют на расширение словарного запаса и формирование связной речи.

Как указывают психологи, для осуществления разных видов деятельности, умственного развития детей большое значение имеют те качества, навыки, умения, которые они приобретают в процессе рисования, аппликации и конструирования.

Творческая деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием. Формирование представлений о предметах требует усвоения знаний об их свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. Дети определяют и называют эти свойства, сравнивают предметы, находят сходства и различия, то есть производят умственные действия.

Таким образом, творческая деятельность содействует сенсорному воспитанию развитию наглядно-образного мышления. Детское творчество имеет общественную направленность. Ребенок рисует, лепит, конструирует не только для себя, но и для окружающих. Ему хочется, чтобы его рисунок что-то выразал, чтобы изображенное им узнали.

Общественная направленность детского изобразительного творчества проявляется и в том, что в своей работе дети передают явления общественной жизни. Значение занятий творческой изобразительной деятельностью для нравственного воспитания заключается также в том, что в процессе этих занятий у детей воспитываются нравственно-волевые качества: потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности и т.п.

Творческая деятельность должна быть использована для воспитания у детей доброты, справедливости, для углубления тех благородных чувств, которые возникают в процессе творческой изобразительной деятельности сочетается умственная и физическая активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации необходимо приложить усилия, осуществить трудовые действия, овладеть определенными умениями. Изобразительная деятельность дошкольников учит их преодолевать трудности, проявлять трудовые усилия, овладевать трудовыми навыками. Сначала у детей возникает интерес к

движению карандаша или кисти, к следам оставляемыми ими на бумаге; постепенно появляются новые мотивы творчества – желание получить результат, создать определенное изображение.

Дошкольники овладевают многими практическими навыками, которые позднее будут нужны для выполнения самых разнообразных работ, приобретают ручную умелость, которая позволит им чувствовать себя самостоятельными.

Освоение трудовых умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей воспитываются умения трудиться, добиваться желаемого результата. Формированию трудолюбия, навыков самообслуживания способствует участие ребят в подготовке к занятиям и уборке рабочих мест.

Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является средством эстетического воспитания. Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает при восприятии красивого предмета, включает различные составляющие элементы: чувство цвета, чувство пропорции, чувство формы, чувство ритма.

Для эстетического воспитания детей и для развития их творческих способностей большое значение имеет знакомство с произведениями и творческого искусства. Яркость, выразительность образов в картинках, скульптуре, архитектуре и произведениях прикладного искусства вызывают эстетические переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления жизни и находить образные выражения своих впечатлений в рисунке, лепке, аппликации. Постепенно у детей развивается художественный вкус.

Список литературы:

1. Комарова Т.С., Сакулина Н.П. и др. Методика обучения изобразительной деятельности. М. Просвещение, 1991.
2. С.Таджибаев. Учебно-методический комплекс по обучению изобразительной деятельности. АндГУ-2020.

3. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 2183-2189.
4. Muydinov Iqboljon Abdukhamidovich, Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich. "The benefits of table tennis on the development of the child's body." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 5-8.
5. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Axmedov Umid Usmonovich. "Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 166-167.
6. Муйдинов Иқболжон Абдухамидович, Якубжонов, Икром Акрамжонович, Хамракулов Тулқин Тохирович "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." *International scientific conference "innovative trends in science, practice and education"*. 1.3.2022.
7. Муйдинов Иқболжон Абдухамидович, Тулқин Тохирович Хамракулов, and Ферузахон Исмоиловна Якубжонова. "Спортивное-оздоровительное воспитание студентов." *International scientific conference "innovative trends in science, practice and education"*. 1.3.2022.
8. Mo'yudinov Iqboljon Abduxamidovich, Sarukhanov Arsen Albertovich, Azizov Muxammadjon Azamovich. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 128-134.
9. Муйдинов И. А., Расулов М. Ш. "Физическая культура как средство воспитания психологических черт современной молодёжи." *International conference: problems and scientific solutions*. 1.6. 2022.

10. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 4495-4499.
11. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.
12. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.11 (2022): 200-203.
13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research* 3.02 (2021): 21-23.
14. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." *Общество и инновации* 2.2/S (2021): 688-691.
15. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
16. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientificprogress* (2022): 35-45.
17. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "Special physical of students of higher education preparation." *Educational Research in Universal Sciences* 1.3 (2022): 151-157.
18. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 202-205.

19. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 117-119.
20. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari." *Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations* 2.1 (2023): 22-28
21. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
22. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., ""UzBridge" электрон журналы."
23. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.